

IMPACTOS DA COVID-19 NA MOBILIDADE URBANA

Ariane de Carvalho Cervelin, Fatec Zona Leste, ariane_decarvalho@hotmail.com

David Casiraghi Serafim, Fatec Zona Leste, davidcasiraghi@hotmail.com

Prof. MSc Celio Daroncho, Fatec Zona Leste, celio.daroncho@fatec.sp.gov.br

Resumo

O presente artigo tem como objetivo indicar quais foram os impactos que a Covid-19 causou na mobilidade urbana, demonstraremos através de dados estatísticos o quanto o transporte público foi afetado desde que declarado estado de pandemia em março deste ano por conta do novo coronavírus. A população deixou de se deslocar para diversos lugares devido a orientação do Estado para sairmos de nossas casas apenas em situações essenciais.

As orientações foram acatadas por grande parte da população e as medidas de isolamento social afetaram muito a rotina dessas pessoas, a preocupação com que a aglomeração nos ônibus, trens e metros pudessem contribuir para a propagação do vírus gerou a diminuição considerável no número de passageiros em diversas cidades, apesar de o transporte público ser fundamental para que os cidadãos realizem suas tarefas como chegar aos seus locais de trabalho, assim como garantir que as pessoas possam se locomover para lugares fundamentais, por exemplo: Bancos, hospitais, mercados e farmácias.

Palavras-chave. *Transporte público, Covid-19, Passageiros, Pandemia, Mobilidade Urbana*

ABSTRACT

This article aimed to indicate what were the consequences and the results that Covid-19 caused in the urban mobility, we will demonstrate through statistical data how much public transport has been affected since the pandemic was declared due to the new coronavirus. The population stopped moving to different places due to the State's guidance to leave our homes only in crucial cases.

The orientations were accepted by the most people and these instructions of social isolation greatly affected public transport, the concern that the crowding of people on buses, trains and metros could contribute to the spread of the virus meant that the number of passengers in several cities have decreased considerably, even though public transport is essential for citizens to reach their workplaces, as well as ensuring that people can move to essential places such as banks, hospitals, markets and pharmacies.

Keywords. *Public transport, Covid-19, Passengers, Pandemic, Urban Mobility*

1. INTRODUÇÃO

Os efeitos provocados pela pandemia do coronavírus são de proporção global, eles afetam a sociedade como um todo, foram muitas mudanças e adaptações que ainda estão ocorrendo. Impactos na área da saúde, isolamento social, distanciamento, desemprego e mortes, contribuíram para que muitas modificações ocorressem em nossas rotinas.

A pandemia evidenciou ainda mais as desigualdades que existem em nossa sociedade. O contraste na educação, para aqueles que não têm acesso a rede de internet e logo tiveram dificuldades em ter aulas; na área da saúde, para aqueles que não possuem convênio médico ou acesso aos serviços públicos de qualidade; e a desigualdade nos meios de transportes, visto que a maior parte da população necessita do transporte público para suas atividades diárias, em São Paulo, por exemplo estima-se que mais da metade das viagens por motivo de saúde ocorrem por transporte público.

As recomendações de isolamento impostas pelas autoridades como forma de prevenção afetaram visivelmente a mobilidade urbana e um dos setores mais prejudicados foi o transporte público, principalmente nas regiões metropolitanas, afetando a população em grande escala, pois o transporte coletivo é responsável por 50% das viagens motorizadas no país.

Muitas medidas restritivas decretadas pelos governantes no início da pandemia impactaram consideravelmente na redução da quantidade de passageiros.

As empresas de transporte coletivo por ônibus tiveram redução média de mais de 75% dos passageiros.

Figura 1 - Queda de demanda de passageiros nos sistemas de transporte público por ônibus

Fonte: Grupo de Benchmarking QualiÔnibus1 do WRI Brasil

A Associação Nacional de Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) registrou queda de demanda de 82% na demanda de metrô e trens.

Em São Paulo, a cidade mais rica da América Latina há muito tempo vem demonstrando diversos problemas por conta dos ônibus, trens e metrô operando além de suas capacidades máximas, antes mesmo da pandemia existiam estudos de especialistas para tentar amenizar a superlotação dentro do transporte público. Mas e agora? Vivendo neste “novo normal” durante uma crise sanitária, isso leva-nos a repensar qual serão as novas ideias e modelos de mobilidade, já que se locomover através de transporte público nas grandes cidades passou a ser considerado um risco para a saúde.

Dessa forma, este artigo indicará quais são os impactos da Covid-19 no transporte público e as alternativas de melhoria para a mobilidade urbana.

1.2. METODOLOGIA

Para comprovar os objetivos do presente trabalho, o procedimento adotado foi a pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, desenvolvida a partir de um referencial existente, como, artigos científicos e acadêmicos, dados disponibilizados em sites governamentais e instituições de ensino.

2. COVID-19

Segundo o Ministério da Saúde a COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta desde quadros de infecções assintomáticas a graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes, cerca de 80% com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar.

Os sintomas da Covid-19 variam de diferentes maneiras para cada indivíduo, as manifestações podem variar desde um leve resfriado até uma pneumonia, sendo que os sinais mais comuns são: tosse, febre, coriza, dor de garganta, falta de ar, perda de olfato e paladar e entre outros.

A propagação do vírus ocorre geralmente por contato próximo com pessoas ou objetos infectados por meio de apertos de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse e superfícies contaminadas (ex: barras de apoio do transporte público, maçanetas, celulares, etc.).

Um estudo chinês constatou que passageiros viajando de ônibus podem ser contaminados por outros passageiros sentados a mais de 4,5 metros de distância. Além disso, o estudo identificou que o vírus permaneceu dentro do veículo por mais de 30 minutos.

É importante ressaltar algumas medidas de proteção contra o vírus:

- Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. Elas funcionam como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas que possam estar contaminadas.
- Lavagem das mãos com frequência com água e sabão, ou as higienize com álcool em gel 70%. Esse cuidado deve ser redobrado quando estiver em ambientes onde haja maior circulação de pessoas ou quando utilizar o transporte público.
- Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo.
- Evitar tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção quando as mãos não estiverem limpas.

- Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos.
- Evite abraços, beijos e apertos de mãos.
- Higienize com frequência o celular e outros objetos que são utilizados com regularidade.
- Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

2.1. IMPACTOS DA COVID-19 NO MUNDO

Com a propagação do coronavírus e o início da pandemia muitos países ao redor do mundo tiveram que adotar diversas iniciativas para conter o avanço da doença, desde de medidas mais simples como o uso obrigatório de máscaras em lugares públicos a até mesmo o fechamento das fronteiras, impedindo que os cidadãos fizessem viagens ao exterior e também não recebendo mais turistas durante o pico da pandemia.

Países que possuem o turismo como uma de suas principais atividades econômicas vêm sofrendo grandes efeitos negativos em suas economias, o aumento na quantidade de pessoas que ficaram desempregadas, comércios e restaurantes fechados devido ao isolamento, esses e outros motivos foram prejudiciais para este declínio na economia dos países.

A Europa tem o turismo como um de seus principais setores da economia do continente, refere-se a 10% do PIB da União Europeia. Gravemente atingidos pela crise provocada pelo coronavírus, a Organização Mundial do Turismo (OMT) estimou que o número de turistas internacionais poderia cair em cerca de 60 a 80% durante o ano de 2020.

Para melhoria na flexibilização durante a quarentena, cidades como Londres, Milão e Paris, observou-se a priorização de pedestres e ciclistas com a construção de ciclofaixas. Com o funcionamento apenas dos serviços considerados essenciais, um dos setores que continuaram operando foi o do transporte público, este teve que se adaptar aplicando medidas de higienização e restrições de mobilidade para tentar conter a disseminação da Covid-19. Em Nova York por exemplo, onde o metrô funciona 24 horas por dia, as operações passaram a ser suspensas durante o período da 1 e 5 horas da manhã para que fosse realizado a higienização e a desinfecção dos veículos.

Em alguns países da Europa o setor de transporte parou completamente durante as

primeiras semanas de isolamento social. Na Alemanha por exemplo, a empresa FlixBus empresa que possui uma extensa frota na Europa e é a maior operadora rodoviária do país parou, pois nas primeiras semanas da crise provocada pela Covid-19 alegou não ser possível continuar operando considerando as medidas de distanciamento. Recentemente, com o retorno gradual das atividades, todo o segmento adotou medidas, como o uso de máscaras, e processos muito rigorosos de desinfecção e higienização.

No Brasil diversos estados e municípios decretaram o uso obrigatório das máscaras durante as viagens no transporte público. Em São Paulo, Decreto nº 59.384 determina que motoristas, cobradores, trabalhadores de terminais e passageiros utilizem o equipamento de proteção. Além disso, as empresas deste setor também adotaram medidas para reforçar a limpeza dentro dos veículos, já que há muita circulação de pessoas dentro de trens, ônibus e metros.

3. QUEDA NO NÚMERO DE PASSAGEIROS NO TRANSPORTE POR ÔNIBUS

Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos (NTU), nos meses de março a junho houve queda diária de aproximadamente 30 milhões de passageiros no transporte por ônibus urbano, essa mudança gerou um prejuízo de aproximadamente 3,72 bilhões de reais, e de acordo com as projeções da NTU até o final de dezembro pode chegar aos R\$ 8,79 bilhões, mesmo com a retomada gradual dos usuários. Estes dados contemplam 26 capitais, o Distrito Federal, 14 regiões metropolitanas e 295 municípios.

Com a oferta muito maior que a demanda, muitas empresas de ônibus tiveram prejuízo, de acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o setor de transporte teve perda de 56.584 vagas de emprego e o segmento mais prejudicado foi o rodoviário urbano de passageiros, com demissão de 27.697 trabalhadores.

Este setor já vinha perdendo forças há alguns anos, ou seja, o Covid-19 não é o único responsável pela redução de passageiros, mas agravou ainda mais a crise nesta categoria. Ao longo dos anos notamos uma queda considerável no número de passageiros, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos ressalta que o transporte coletivo por ônibus urbano, nas principais cidades brasileiras, teve queda de

27% dos passageiros pagantes entre os anos de 2013 e 2019. Entre 2018 e 2019 mais de 12 milhões de pessoas deixaram de usar ônibus.

3.1. QUEDA NO NÚMERO DE PASSAGEIROS NO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS

Assim como a redução do número de passageiros em outros meios de transporte, o transporte sobre trilhos no Brasil também foi afetado por conta da pandemia do coronavírus. De acordo com a associação Nacional de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos), metrô e trens tiveram queda de 43% no movimento de pessoas no primeiro semestre deste ano se comparado ao ano anterior. No primeiro semestre de 2020 transportou cerca de 880 milhões de pessoas, em contrapartida no mesmo período de 2019 foram transportadas 1,550 bilhão de passageiros.

Segundo João Gouveia, vice-presidente executivo da ANPTrilhos, “De 16 de março a 6 de setembro, tivemos um movimento semanal médio de passageiros de apenas 33,7 % e uma queda de receita de mais de 5 bilhões. De 31 de agosto a 6 de setembro, houve uma leve tendência de acréscimo na demanda, comparada às semanas anteriores, porém ainda muito incipiente, devido à flexibilização”.

3.2. QUEDA NO NÚMERO DE PASSAGEIROS AO LONGO DOS ANOS

O transporte público possibilita que a população tenha fácil acesso a locomoção dentro das grandes cidades, de forma segura, rápida e com preço acessível.

“O transporte coletivo é um serviço essencial nas cidades, pois democratiza a mobilidade, constitui um modo de transporte imprescindível para reduzir congestionamentos, os níveis de poluição e o uso indiscriminado de energia automotiva, além de minimizar a necessidade de construção de vias e estacionamentos.” (Araújo, et al., 2011)

Embora estes meios de transporte nos proporcionem tantos benefícios, percebe-se que houve redução em sua utilização por parte das pessoas, existe uma queda no uso do transporte coletivo ao longo dos últimos anos. O Covid-19 é um fator notável para causa deste declive nos últimos meses, porém há outros fatores que justificam essa diminuição na quantidade de usuários do transporte público nos últimos anos.

Alguns dos possíveis motivos para redução no número de passageiros que utilizam este serviço são: A má prestação de serviço pelas empresas de transporte coletivo, a falta de investimento governamental, o incentivo a compra de automóveis com oferecimento de juros baixos e longos prazos para pagamento, aumento no valor da passagem, e crescimento no uso de meios de transporte por aplicativo (Uber, 99Taxi e etc.).

Figura 1 – Queda na média do número de passageiros transportados por mês no sistema de ônibus urbano

Fonte: Anuário NTU (2018-2019)

4. A INFLUÊNCIA DO TRANSPORTE PÚBLICO NAS MORTES POR COVID-19 NA CIDADE DE SÃO PAULO

De acordo com pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) o uso do transporte público está entre as três variáveis que mais influenciam nas mortes por coronavírus. O estudo faz levantamento dos modos de viagem, e as características de trabalho da população em 96 municípios da capital para relacionar as mortes por Covid-19 com a utilização do transporte coletivo.

Segundo levantamento da Folha de S.Paulo, os dados coletados indicam que dos dez bairros com mais mortes provocadas pela doença, nove lideram no número de viagens por transporte público, enquanto os bairros com maior índice de viagem por automóveis o grau de influência nas mortes por covid-19 é menor.

Na visão do professor e pesquisador do Instituto das Cidades da Unifesp, Kazuo Nakano, outra variável identificada é que em bairros com o maior número de trabalhadores autônomos (diaristas, feirantes, camelôs e vendedores de rua) possuem nível de mortalidade maior em relação a regiões com mais empregadores, visto que estes utilizam menos o transporte público, "São esses trabalhadores periféricos, de baixa renda, que são dependentes do uso do ônibus, trem, metrô (...) A gente está percebendo que esse transporte continua com lotação em alguns períodos do dia. Tem explicado a ocorrência do número de óbitos dos que moram nesses distritos e têm que ficar circulando pela cidade, usando transporte coletivo, que não tem mecanismos de proteção."

Figura 2 – Variáveis que interferem no número de mortes por coronavírus nos bairros da cidade de São Paulo.

Fonte: Exame.com (2020)

5. CONCLUSÃO

Uma das verdades que temos é que o mundo pós-pandemia não será mais o mesmo, depois de tantas mudanças forçadas, tivemos que aprender novos hábitos e muitos deles continuaram mesmo após o término do surto da Covid-19, a frequência e cuidado para higienizar as mãos, a forma de se comunicar e de se relacionar, a nova maneira de trabalhar (home office), estudar (aulas online), fazer compras, se exercitar e de se locomover.

A Covid-19 impactou drasticamente a maneira em que nos comportamos no espaço público urbano. Assim como melhoramos nossos hábitos de higienização, é importante que nesses espaços haja a criação de mais lavatórios e que as estruturas priorizem a circulação de ar e a ventilação dos ambientes. É fundamental que em lugares e prédios públicos com grande circulação de pessoas se adaptem para que permaneçam com o distância mínima de um metro entre as pessoas, não somente com intenção de se proteger da Covid-19, mas também de outros vírus e doenças com características semelhantes de contágio.

Nesse momento de pandemia, em que os serviços precisam funcionar de maneira adequada de acordo com o que estamos vivenciando e pessoas que utilizam os transportes público para realizar suas tarefas, é relevante repensar os planejamentos de mobilidade urbana.

Durante a quarentena surgiram diversas ideias que foram adotadas e que podem ser aproveitadas para a redução dos congestionamentos e superlotação nos transportes. O home office foi uma das alternativas que o governo mais incentivou e as empresas adotaram que tiveram consequências positivas, visto que as empresas não precisaram suspender suas atividades. Além dos benefícios no transporte, como a redução do número de veículos nas ruas e a redução na aglomeração de pessoas dentro dos terminais, trens, ônibus e metros, o home office também teve aspectos positivos para os colaboradores, proporcionando redução de custos de transporte e o tempo gasto durante as viagens, além da comodidade de trabalhar em casa e a flexibilidade na jornada de trabalho.

As ciclovias também é uma opção sustentável e segura que podemos adotar e incentivar para melhoria da mobilidade urbana. O uso da bicicleta como meio de transporte, reduz o número de veículos nas ruas e diminui a emissão de gases poluentes e nocivos à saúde, além de ser uma prática saudável.

Outra possibilidade viável para algumas empresas é optar na flexibilização da jornada de trabalho, isso reduziria a aglomeração de pessoas nos centros urbanos e diminuiria o fluxo de pessoas e carros nos horários de pico.

Desta forma, é possível criar opções de melhoria na mobilidade urbana de maneira criativa, integrando diferentes alternativas de transporte e métodos de trabalho que beneficiam a rotina das pessoas, inclusive em momentos de crise como vivenciamos atualmente nesta pandemia. De diferentes formas, todos tivemos que se adaptar ao “novo normal”, e aprender com este momento para adequar serviços no futuro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Araújo, Marley Rosana Melo de, et al. (2011). Transporte público coletivo: discutindo acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida. *Psicologia & Sociedade*. 23, 2011, Vol. 2.

Lima, G. C. L. S., Schechtman, R., Brizon, L. C., Figueiredo, Z. M. (2020, Abril de 2020). Transporte público e COVID-19. O que pode ser feito?. Rio de Janeiro. Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas (FGV CERI)

<http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59384-de-29-de-abril-de-2020> >
Acesso em: 21 de novembro de 2020

<https://mobilidade.estadao.com.br/meios-de-transporte/patinete/os-impactos-da-pandemia-na-mobilidade-da-europa/> > Acesso em: 21 de novembro de 2020

<https://summitmobilidade.estadao.com.br/guia-do-transporte-urbano/os-impactos-do-coronavirus-na-mobilidade-urbana/> > Acesso em: 21 de novembro de 2020

<https://exame.com/brasil/transporte-publico-tem-mais-influencia-nas-mortes-por-covid-19-em-sp/> > Acesso em 07 de novembro de 2020

<https://www.brasildefato.com.br/2020/08/18/covid-mata-mais-entre-trabalhadores-que-dependem-do-transporte-coletivo> > Acesso em: 10 de novembro de 2020

<https://anprilhos.org.br/mobilidade-urbana-na-pandemia-os-impactos-no-transporte->

publico >

<https://www.mobilize.org.br/noticias/12257/impactos-da-covid19-sobre-o-transporte-por-onibus.html> > Acesso em: 15 de outubro de 2020

<https://www.ntu.org.br/novo/ListaNoticias.aspx?idArea=10&idSegundoNivel=39> >
Acesso em: 28 de outubro de 2020

<https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca> > Acesso em: 28 de outubro de 2020

<https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2020/04/07/o-impacto-do-coronavirus-no-transporte-coletivo/> > Acesso em: 28 de outubro de 2020